

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

**СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ
СЕРИИ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»**

Выпуск 16

**ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ**

**Донецк
2019**

УДК 082.1:351.82
ББК Ч 448.046 + Ф 033.141
Г72

Г72 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 16: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – 228 с.

В сборнике научных работ представлены результаты научных исследований направления подготовки «Экономика и управление народным хозяйством». Рассмотрены теоретические и практические аспекты государственного управления экономикой, организации и управления предприятиями, отраслями, комплексами (промышленностью) региональной экономики, а также менеджмента в социальной сфере.

Сборник рассчитан на научных и практических сотрудников, преподавателей высшей школы, аспирантов, магистров и студентов.

УДК 082.1:351.82
ББК Ч25я54 + Ф 033.141

Сборник научных работ серии «Государственное управление» включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Договор №39-02/2019 от 07.02.2019.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Министерства информации Донецкой Народной Республики серии ААА 000066 от 16.11.2016 г.

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики (Приказ №1134 от 01.11.2016 г.) сборник научных работ серии «Государственное управление» включен в Перечень рецензируемых научных изданий.

Учредитель: ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Главный редактор:

Братковский М.Л. – доктор наук по государственному управлению, профессор

Заместитель главного редактора:

Гурий П.С. – кандидат наук по государственному управлению, доцент

Редакционная коллегия:

Бессонова Е.А. – доктор экономических наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» Российской Федерации

Гончаров В.Н. – доктор экономических наук, профессор, Луганский национальный аграрный университет

Докторова Н.П. – кандидат наук по государственному управлению, доцент

Костина Л.Н. – кандидат наук по государственному управлению, доцент

Макеева О.А. – заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики

Ободец Р.В. – доктор экономических наук, доцент

Ободец Я.В. – кандидат наук по государственному управлению

Пономаренко Б.Т. – доктор исторических наук, профессор, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации

Пономаренко Е.В. – доктор наук по государственному управлению, профессор

Третьяк В.В. – доктор экономических наук, профессор, Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный банковский институт» Российской Федерации

Чернецкий В.Ю. – доктор наук по государственному управлению

Шемяков А.Д. – доктор экономических наук, доцент

Технические секретари:

Козлов В.С. – ответственный секретарь, кандидат экономических наук

Якимчак А.А. – технический секретарь

Адрес редакции: 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а.

Телефон: (062) 337-22-46

Издается по решению ученого совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

© ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА, МЕХАНИЗМЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ЕЁ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

Зорина М.С.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРМЫ
РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ 6

Василенко Д.В.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ДНР 18

Тарасова Е.В.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ 30

Хромов Н.И.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО И
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 41

Раздел II

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КАК СОСТАВЛЯЮЩИМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Гурий П.С.

ЦЕЛЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА КОМАНД
СПЕЦИАЛИСТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ 48

Докторова Н.П.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ДНР: НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ 55

Киселёва А.А.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ... 65

Родионов А.В.

ВЛИЯНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННУЮ
КУЛЬТУРУ 76

Рыбникова Г.И., Сочилина Т.С. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ.....	83
Тимохин В.Н., Мазилина Е.П. АВТОНОМИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ В ДНР	95
Фоменко Е.И. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	105
Якимчак А.А. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ОБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	113

Раздел III

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ И КОМПЛЕКСАМИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Андрienко В.Н., Балдынюк А.И. УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ РЫНОЧНОЙ СРЕДЫ.....	128
Выголко Т.А., Марченко М.А. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	136
Германчук А.Н. МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЦЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ТРЕЙД-МАРКЕТИНГА.....	146
Гончаров В.Н., Лофиченко А.А. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ РАЗВИТИЯ ВЕДУЩИХ ОТРАСЛЕЙ РЕГИОНА.....	158
Кириенко О.Э., Малик Е.В. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	171

Нарыжный Н.А.
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙНА И РОСТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КРИПТОГРАФИИ 179

Ободец Р.В., Захаров С.В.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ АПК..... 191

Охрименко И.Ю., Миньковская М.В.
ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 200

Шумаева Е.А., Первусяк Н.И.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА..... 209

Список использованных источников

1. Доклад Ларисы Толстыкиной об итогах работы Министерства труда и социальной политики за 2018 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/doklad-larisy-tostykinoy-ob-itogah-raboty-ministerstva-truda-i-sotsialnoj-politiki-za-2018-god/>
2. Игнатов В.Г. Экономика социальной сферы: учебное пособие / В.Г. Игнатов. – М.: Издательский центр «МарТ», 2013. – 528 с.
3. Козбаненко В.А. Государственное управление: основы теории и организации: учебник / В.А. Козбаненко. – М.: «Статус», 2012. – 366 с.
4. Шаронов А.В. Формирование системы государственных минимальных социальных стандартов / А.В. Шаронов // Экономист. – 2013 – №1. – С. 48-55.
5. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/> .

УДК 331.1

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ

Киселёва А.А.,

к.э.н., доцент,

*доцент кафедры управления персоналом и экономики труда
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

В статье рассмотрены, выявлены особенности и сущность организационной и корпоративной культуры. Охарактеризованы функции организационной культуры. Определено влияние организационной культуры на управление персоналом и на кадровую политику организации.

Ключевые слова: *управление персоналом, организационная культура, корпоративная культура, функции организационной культуры, эффективность организационной культуры.*

The article considers the essence of organizational culture. Features of organizational and corporate cultures are revealed. The functions of organizational culture are characterized. The article describes the influence of organizational culture on personnel management and personnel policy of the organization.

***Keywords:** personnel management, organizational culture, corporate culture, functions of organizational culture, effectiveness of organizational culture.*

Постановка задачи. В современных условиях развития рыночных отношений одним из решающих факторов успеха организации и её конкурентоспособности всё чаще становится организационная культура. Практика деятельности ведущих мировых компаний подтверждает, что организационная культура непосредственно влияет на эффективность работы, воздействуя как на отдельных сотрудников, так и на деятельность компании в целом.

Согласно данным опроса, проведенного консалтинговой компанией McKinsey, более 80% инвесторов считают высокое качество организационной культуры компании определяющим фактором при принятии инвестиционных решений. В организацию с эффективной культурой инвесторы готовы вкладывать в среднем на 40% больше средств. По данным журнала «Newsweek», американские предприятия ежегодно затрачивают на мероприятия, связанные с корпоративной культурой, около 4 млрд долларов [4].

В широком понимании организационная культура представляет собой условную систему, включающую набор принципов, правил, норм, ценностей и стандартов поведения, которые определяют взаимодействие персонала организации, структурных подразделений, управленческого звена и ключевых факторов её развития. Организационная культура позволяет не только отличить одну организацию от другой, но и предопределяет успех её функционирования в долгосрочной перспективе.

Мировые тенденции развития теорий управления показывают, что организационная культура, являясь предметом особого внимания теоретиков и практиков, всё чаще становится объектом управленческой деятельности.

Обзор последних исследований и публикаций по данной проблеме. Вопросы управления организационной культурой исследовались многими отечественными и зарубежными авторами. Так, в научных трудах О.С. Виханского, А.А. Максименко, Ю.Д. Красовского, Э. Шейна и др. разработан понятийный аппарат организационной культуры. Учёные И. Ансофф, А.И. Пригожин, В.С. Дудченко, А.И. Наумов определили возможность целенаправленного формирования организационной культуры. Вопросам необходимости учёта типа общества, особенностей

национальной культуры и их влияния на организационную культуру посвящены работы С.П. Мясоедова, Р.Д. Льюиса, У. Оучи, Г. Лэйна и др. В исследованиях Т. Дила, М. Бурке, Р. Рюттингера А. Кеннеди и др. показаны особенности взаимодействия организации с внешней средой и её влияние на организационную культуру. Различные подходы к типологии организационных культур разработаны Р. Блейком, К. Камероном, Д. Кроулом, Р. Куинном, Д. Мутоном, Ч. Хэнди, А.И. Пригожиным и др. Функции организационной культуры исследованы А.И. Кочетковой, Ю.Г. Семёновым, Т.О. Соломанидиной, И.С. Шаповаловой и др. Измерение влияния организационной культуры на эффективность деятельности организации описывают О.С. Виханский, Д. Денисон, А.И. Наумов, Н.В. Лёвкин, Т. Парсонс, Т. Питерс и др. [1, 2, 5].

Ввиду сложности и многогранности проблемы повышения эффективности управления персоналом в современных условиях далеко не все аспекты и факторы учтены и разработаны в достаточной мере. Это обуславливает необходимость дальнейшего поиска возможностей обеспечения эффективности управления персоналом, в том числе на основе формирования и развития организационной культуры.

Формулирование задачи исследования. Задачей исследования является определение сути организационной культуры и обоснование её роли в повышении эффективности управления персоналом организации.

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. Эффективное управление организацией подразумевает необходимость чётко и правильно оценивать влияние организационной культуры на показатели хозяйственной деятельности, определять пути формирования и развития организационной культуры.

В современной литературе не существует единого подхода к определению понятия «организационная культура» [1].

Так, А.П. Балашов под организационной культурой понимает «сложный комплекс предположений, который бездоказательно принимают все члены конкретной организации, задающий философию и идеологию управления, ценностные ориентации, верования и ожидания, общие нормы поведения, и позволяющий прогнозировать поведение сотрудников в различных ситуациях».

Согласно Э. Шейну, «организационная культура является набором приёмов и правил, направленных на решение проблем внешней адаптации и внутренней интеграции сотрудников компании, на основе утверждённых и актуальных правил».

Э. Браун рассматривает организационную культуру как набор убеждений, ценностей и усвоенных способов решения реальных проблем.

По определению А. Мак-Лина, Ж. Маршалла «организационная культура есть совокупность традиций, ценностей, установок, убеждений и отношений, которые создают всеобъемлющий контекст для всего, что мы делаем или о чём думаем, выполняя работу в организации».

Ю.Г. Одегов, П.В. Журавлёв дают такое определение: «культура организации – это совокупность типичных для неё ценностей, норм и точек зрения или идей, которые сознательно или подсознательно формируют образец поведения для сотрудников организации. Они входят в традицию, подвергаются изменениям и узнаются по символам».

По мнению А.В. Карпова, «организационная культура – совокупность норм, правил, обычаев и традиций, которые поддерживаются субъектом организационной власти и задают общие рамки поведения работников, согласующиеся со стратегией организации».

С.В. Шекшня трактует организационную культуру как «ценности, отношения, поведенческие нормы, характерные для данной организации. Организационная культура показывает типичный для данной организации подход к решению проблем».

По А. Максименко «культура организации – отношения, нормы и ценности, стили поведения, которые воспроизводятся между людьми, считая признак воспроизводства ключевым в анализе и функционировании организационной культуры».

Рассматривая суть организационной культуры, авторы используют такие понятия, как корпоративная культура, культура организации, культура предприятия. При этом как в отечественной, так и в зарубежной литературе понятия «организационная» и «корпоративная» культура часто отождествляются. Несмотря на их смысловую схожесть, каждое из этих понятий имеет свои особенности (табл. 1).

Особенности корпоративной и организационной культуры

Культура	Особенности
Корпоративная	<ul style="list-style-type: none"> - формируется целенаправленно, сознательно, является предметом управленческих действий; - субъектом и носителем этой культуры является управленческое звено, в связи с этим она выступает как управленческая культура (культура управленческой команды); - представляет собой идеальный образ, каким управляющая команда хотела бы видеть свою организацию (система идеальных декларируемых ценностей, правил, норм, образцов поведения)
Организационная	<ul style="list-style-type: none"> - формируется стихийно, складывается естественным образом; - субъектом и реальным носителем этой культуры является персонал организации; - представляет собой систему реальных субкультур, складывающихся в структурных подразделениях организации

Идеальной считается та организация, в которой организационная и корпоративная культуры тесно переплетаются, образуя единое целое. Однако в реальности они редко совпадают полностью.

Организационная культура выполняет ряд важных для эффективного управления персоналом функций (рис. 1).

Рис. 1. Функции организационной культуры

Охранная функция проявляется в образовании своеобразного барьера, который ограждает организацию от нежелательных внешних воздействий.

Интегрирующая функция выражается в укреплении социальной стабильности, способствующей сплочённости трудового коллектива организации.

Регулирующая функция помогает формировать и контролировать поведение и восприятие персонала, приемлемое и целесообразное для данной организации.

Адаптивная функция находит выражение в чувстве общности всего персонала организации.

Ориентирующая функция определяет цель и способствует выбору оптимальных путей достижения этой цели.

Мотивационная функция усиливает вовлечённость персонала в дела организации и обеспечивает лояльность ей.

Функция имиджа организации предаёт ей индивидуальность и показывает её отличия от других организаций [3].

Влияние организационной культуры на управление персоналом рассматривается специалистами в трёх основных аспектах.

Во-первых, организационная культура представляет собой инструмент привлечения в организацию высококвалифицированного персонала. На этапе найма персонала соискатель, принимая решение о выборе работодателя, оценивает насколько цели, традиции организации, её ценности совпадают с его собственными жизненными принципами и установками. Если наблюдается совпадение по большинству параметров, то выбор позитивный. Если в дальнейшем обозначенные при найме ценности и нормы поведения подкрепляются мероприятиями по их поддержанию – формируются приверженность и лояльность персонала организации.

Во-вторых, организационная культура является действенным инструментом формирования настроения персонала организации на высокое качество в работе и высокую производительность труда. Создание такой организационной культуры, которая способствует повышению самоотдачи персонала, обеспечивает её эффективность и конкурентоспособность, – является одной из важнейших стратегических задач руководства организации и кадровой службы. Действия, которые не соответствуют ценностным ориентирам и целям работников организации, встретят сопротивление со стороны персонала. Действия, соответствующие ценностным установкам работников, будут приниматься персоналом с большей готовностью.

В-третьих, организационная культура выступает инструментом по формированию приверженности работника организации. Если организационная культура основана на уважительном отношении к

сотрудникам, гарантиях достойного заработка, поощрении личных достижений, систематическом повышении квалификации персонала, то такой подход укрепляет лояльность персонала, что, в свою очередь, непосредственно влияет на снижение текучести кадров.

Организационная культура является адаптивным инструментом, поэтому подвержена постоянному изменению и развитию. Изменение организационной культуры является объективным требованием в условиях быстро меняющейся внешней и внутренней среды организации. При этом результатом быстрого отказа от существующей культуры является возникновение культурного вакуума, что характерно для любого процесса разрушения культуры. Часто эксперименты с намеренным разрушением имеющейся в организации культуры (обычно практикуемые вновь пришедшими руководителями) приводят к тому, что она переходит в сферу неформальных контактов, не контролируемых руководством. Тогда отрицательные эффекты от её функционирования ещё больше усиливаются, приобретая свойство высокой непредсказуемости. В связи с этим наиболее целесообразным способом преобразования организационной культуры является ее постепенное, поэтапное изменение, носящее эволюционный характер. В последнее время множество организаций изменяют свою организационную культуру путём дополнения и модернизации её в соответствии с изменениями внешней и внутренней среды.

По отношению к применяемой в организации культуре справедливо возникает вопрос о её эффективности. Эффективная организационная культура способствует формированию условий по бесперебойному функционированию, развитию и повышению конкурентоспособности организации с целью повышения уровня её управляемости, инновационности и стабильности в современных условиях.

Эффективная организационная культура способствует росту экономической и социальной эффективности управления персоналом, выработке оптимальных методов управления и кадровой политики, совершенствованию социально-трудовых отношений и достижению эффективности организации в целом [6].

Традиционными показателями экономической эффективности являются финансовые результаты деятельности организации, выражающиеся в росте прибыли, повышении производительности труда работников, снижении транзакционных издержек и др.

Организационная культура, нашедшая эффективное отражение в

кадровой политике, способствует снижению транзакционных издержек по следующим направлениям:

- сокращение затрат на подбор персонала в силу того, что организационная культура служит дополнительным фильтром и эффективным критерием отбора кандидатов;

- формирование репутации организации при снижении затрат на маркетинг и рекламу, поскольку трудовой коллектив сам транслирует позитивный имидж организации во внешнюю среду;

- усиление сплочённости коллектива благодаря формированию доверительных отношений, оказания формальной и неформальной взаимопомощи и др.;

- уменьшение транзакционных издержек, связанных с взаимодействием с контрагентами и с потерями от утечки конфиденциальной информации организации.

Социальная эффективность включает весь спектр удовлетворённости персонала работой в данной организации, наличие хорошо проработанной мотивационной политики, отсутствие текучести кадров, благоприятный социально-психологический климат в коллективе, усиление групповой сплочённости, лояльности и приверженности сотрудников целям организации. На макроуровне социальная эффективность работы организации проявляется в снижении социальной напряжённости в обществе, сокращении безработицы, создании условий для развития человеческого потенциала, развития системы социальной защиты, социального обеспечения и страхования, а также пенсионного обеспечения работников.

Механизмы влияния организационной культуры на деятельность организации заключаются в том, что работники прогнозируют развитие ситуации и в соответствии с этим прогнозом оценивают и выстраивают модели своего поведения. Реализуя эти модели, персонал организации усиливает те или иные тенденции и создаёт, таким образом, адекватные им ситуации. При этом содержание организационной культуры для большинства сотрудников определяется степенью личностной значимости профессионально-трудовой деятельности.

Организационная культура оказывает непосредственное влияние на отдельные направления кадровой политики.

Так, при отборе персонала в организацию в последнее время особое внимание уделяется не только профессиональной пригодности кандидата, его знаниям и опыту, но и соответствию его личностных

особенностей типу культуры организации. Отбор сотрудников производится по трём критериям: соответствие соискателя характеру организационной культуры (понимание и принятие миссии, целей и ценностей организации, отношение к коллегам, непосредственно к работе, мотивы трудовой деятельности, принятие стиля руководства организацией); базовые профессиональные компетенции, а также личностные качества и способности. Определение необходимых для данной должности компетенций представляет собой универсальный механизм отбора персонала в соответствии с организационной культурой и служит её укреплению.

При продвижении внутри организации особенности карьерного роста персонала зависят от базовых параметров, заложенных в организационную культуру: практика отбора кандидатов на открывшиеся вакансии из числа собственных сотрудников, «выращивание» своего персонала или набор из внешних источников; критерии продвижения, возможность «перепрыгивания» через ступеньки карьерной лестницы и т.п. Кадровая стратегия и политика организации позволяют изучить динамические аспекты вхождения работника в организационную культуру, оценить долгосрочные перспективы его трудовой деятельности в организации.

Реализация мотивационной составляющей кадровой политики предполагает, что производительность труда персонала увеличивается путём повышения личной заинтересованности работника в результатах своего труда. Если сотрудник работает неэффективно, то это указывает на оценку его собственного трудового поведения как оптимального для существующих трудовых отношений. Задачей руководства организации в таком случае является сориентировать усилия работника на службу целям и миссии организации, т.е. использовать соответствующие методы и способы мотивации. Организационная культура способствует разностороннему раскрытию способностей работника в случае его успешной социализации в эту культуру. Параметры принятой организационной культуры послужат основным формирующим и развивающим фактором для персонала этой организации.

При оценке и аттестации персонал чаще всего оценивается по двум критериям: производственная результативность и личные качества работника. В качестве личных качеств рассматриваются характеристики сотрудника, набор которых варьируется в зависимости от специфики деятельности организации, конкретных должностей и особенностей организационной культуры. В связи с

С этим практикуют два направления оценки: оценка труда и оценка персонала. Эффективность применения различных подходов к оцениванию в разных типах организационных культур неодинакова. Это объясняется разными критериями, параметрами и требованиями, предъявляемыми к работникам, их личным качествам, компетенциям и результатам деятельности. Системы оценки персонала связаны с ценностями, задействованными сознательно или подсознательно в системах управления. Целью аттестации и оценки персонала является определение результативности, качества труда и рост эффективности использования трудового потенциала организации в соответствии с требованиями её организационной культуры.

В организациях с хорошо продуманной и выстроенной организационной культурой при любых системах оценки персонала всегда необходимо выходить на критерии именно этой культуры. Профессиональные и личностные качества и способности сотрудников усиливают или ослабляют тот или иной тип культуры.

Развитие коммуникаций в рамках внутрифирменного общения, как направления кадровой политики, зависит от внутренних мотивов и ценностей работников, поэтому коммуникации являются не только процессом обмена информацией, но и обменом поведенческими моделями, характеризующими принадлежность к определённой организационной культуре. Внешние коммуникации помогают организации адаптироваться к изменениям внешней среды, а внутренние – служат важным проводником организационной культуры через формальные каналы распространения информации и через неформальное общение между сотрудниками. Эффективные коммуникации являются необходимым условием достижения организацией своих целей. Развивая свою культуру, организация должна встраивать в неё органичные коммуникации, способствующие укреплению её культуры. Основные вопросы, которые необходимо решить организации – какие коммуникации являются приоритетными: внутренние или внешние, восходящие или нисходящие, вербальные или невербальные, а также определять степень открытости и доступности информации для сотрудников.

Выводы по данному исследованию. Таким образом, в современных условиях уровень конкурентоспособности организации всё больше зависит от степени её превосходства в области практического управления, в том числе эффективного управления персоналом. Практика показывает, что организационная культура рассматривается как действенный инструмент принятия эффективных

управленческих решений и, в частности, как инструмент кадровой политики. Результатом слабой кадровой политики, неэффективной системы мотивации персонала, недостаточной его информированности, отсутствия внутрифирменной системы обучения и возможностей карьерного роста работников, неоднородности организационной культуры организации, а также следствием привлечения на вакантные места сотрудников, несоответствующих её культуре, может стать нарушение норм кадровой безопасности, проявляющееся в различных формах сопротивления работников нормам, ценностям и требованиям организации. Эффективная организационная культура способствует формированию поведения сотрудников, соответствующего целям организации, создаёт благоприятный социально-психологический климат и социальный комфорт. Она является мощным стратегическим инструментом, позволяющим ориентировать все структурные подразделения организации и отдельных её работников на общие цели.

Список использованных источников

1. Пачина Ж.С. Организационная культура как фактор эффективности деятельности организации / Ж.С. Пачина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://naukarus.com/organizatsionnaya-kultura-kak-faktor-effektivnosti-deyatelnosti-organizatsii>
2. Соломанидина Т.О. Организационная культура компании: учебное пособие / Т.О. Соломанидина. – М.: Инфра-М, 2013. – 624 с.
3. Угрюмов Н. Теория и организационное поведение: учебник для вузов / Н. Угрюмов, А. Блинов // Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2015. – 288 с.
4. Черных Е.А. Организационная культура предприятия в системе управления персоналом: автореф. дис ... канд. экон. наук: 08.00.05: защищена 15.06.2006 / Черных Екатерина Алексеевна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.dissercat.com/content/organizatsionnaya-kultura-predpriyatiya-v-sisteme-upravleniya-personalom>
5. Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство / Э.Х. Шейн. – СПб.: Питер, 2002. – 336 с.
6. Широина Е.М. Совершенствование методического инструментария управления организационной культурой предприятия: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05: защищена 17.09.2013 / Широина Елена Михайловна [Электронный ресурс]. –

режим доступа: <http://diss.seluk.ru/av-ekonomika/708654-1-sovershenstvovanie-metodicheskogo-instrumentariya-upravleniya-organizacionnoy-kulturoy-predpriyatiya.php>

УДК 331.21:331.1

ВЛИЯНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННУЮ КУЛЬТУРУ

Родионов А.В.,

д-р экон. наук, профессор

*Каменский технологический институт (филиал) ЮРГПУ им. М. Платова
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М.И.Платова»*

В статье рассмотрены вопросы влияния подхода оплаты труда на эффективность управления персоналом предприятия и его организационную культуру. Показаны подходы к принятию решения об уровне оплаты труда персонала. Проанализирован каждый подход. Выявлены их особенности и влияние к оплате труда на эффективность управления персоналом предприятия и его организационную культуру. Рассмотрена взаимосвязь оплаты труда и уровня культуры предприятия. Выявлено, что решение об актуализации зарплаты требует взвешенного подхода. Предприятие должно управлять этой ценностью. Если ценности нет, то высока вероятность развития рисков.

Ключевые слова: *предприятия, оплата труда, управление, организация, эффективность, организационная культура.*

The article deals with the impact of the approach of remuneration on the efficiency of personnel management of the enterprise and its organizational culture. Approaches to decision-making on the level of staff remuneration are shown. Each approach is analyzed. Their features and the impact of remuneration on the efficiency of personnel management of the enterprise and its organizational culture are revealed. The relationship between wages and the level of culture of the enterprise is considered. It is revealed that the decision to update the salary requires a balanced approach. The enterprise must manage this value. If there is no value, then there is a high probability of developing risks.

Keywords: *enterprises, remuneration, management organization, efficiency, organizational culture.*

Введение. Современный этап развития социально-экономических систем от частного предприятия до государственной структуры характеризуется повышением степени

Научное издание

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

**Сборник научных работ
Серии «Государственное управление»**

Выпуск 16

**ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ**

Материалы представлены на языке оригинала.

Опубликованные материалы отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии сборника.

При цитировании или частичном использовании текста публикаций
ссылка на сборник обязательна.

Ответственный за выпуск Братковский М.Л.

Научный редактор Гурий П.С.

Литературный редактор Кравченко А.В.

Технический редактор Якимчак А.А.

Компьютерная верстка Зензеров В.И.

Подписано в печать решением учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС».
Протокол № 5 от 26.12.2019 г. Формат 60x84¹/₁₆. Бумага офсетная
13,25 усл. печ. л. Тираж 100 экз.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики» ДНР,
283015, г. Донецк-15, ул. Челюскинцев, 163а